

**TEXT RELIGIOS ȘI IDENTITATE ROMÂNEASCĂ:
CĂRȚI DE CULT PUBLICATE LA TIPOGRAFIA DUHOVNICEASCĂ
DIN CHIȘINĂU ÎN SECOLUL AL XIX-LEA**
*Religious Texts and Romanian Identity: Religious Books Published by the Spiritual
Printing House in Chișinău in the 19th Century*

CZU: 811.135.1'01:281.9
DOI: 10.5281/zenodo.19466486

Ecaterina BRĂGUȚĂ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9213-1819>

doctor în filologie

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM

E-mail: cateacebanu@gmail.com

Summary. This article aims to investigate the role of religious texts and service books printed at the Spiritual Typography of Chișinău in the 19th century, emphasizing both their liturgical dimension and their identity-building function within the Bessarabian space. Considering the context of the Russification policy promoted by the Tsarist Empire, which sought to transform the Church and the school into instruments of denationalization, religious publications in Romanian significantly contributed to preserving national and linguistic identity. The analysis of the types of religious texts and their functions, examined in relation to the typographical activity carried out in Chișinău under Tsarist administration, reveals a strong element of resistance to the attempts at Russification. Thus, it is evident that these books served not only liturgical practice but also the educational process, strengthening the cultural identity of Romanian communities. Consequently, the service books published in Chișinău in the 19th century can be interpreted as expressions of spiritual and linguistic resistance.

Key words: religious text, service books, russification, national identity, linguistic identity.

Textul religios. Textul religios este caracterizat de un ansamblu de trăsături specifice, care îl diferențiază în mod semnificativ de producțiile discursive laice. În primul rând, scrierile circumscrise ariei sacralului se întemeiază pe recunoașterea unei realități transcendente – lumea divinității – în raport cu care se configurează dimensiunea religioasă a ființei umane. Ținem să menționăm de la bun început că textele religioase însumează o multitudine de forme, iar diversitatea acestora vine să răspundă nevoilor de comunicare în planul relației om – Dumnezeu, cum este cazul textelor liturgice, ale rugăciunilor, dar și nevoilor de comunicare în plan interuman, referindu-ne aici la texte dogmatice, catehetice, omiletice. Însă toate aceste scrieri au o trăsătură comună – sunt orientate spre a facilita și asigura „mântuirea credincioșilor”¹. De asemenea, un aspect-cheie este funcționarea acestora sub autoritatea Bisericii, prin validarea din partea instanțelor ecleziastice.

Din perspectivă lingvistică, textul religios reprezintă un model distinct de organizare a limbii la nivel fonologic, morfosintactic și lexical, constituind o variantă paralelă a limbajului laic, cu stratificare stilistică proprie. În literatura de specialitate se remarcă mai multe

¹ Ana-Maria Bărbuleanu, *Craiova. Limbajul religios românesc actual*, Craiova: Editura Universitaria, 2013, p. 65

clasificări. De exemplu, D. Irimia² distinge două categorii principale: (a) textele sacre fixate în scris, cu formă invariabilă, și (b) textele liturgice și rugăciunile, de natură orală, chiar dacă au ca sursă texte scrise. A.M. Bărbuleanu³ delimitează cinci tipuri: *biblic, dogmatic și exegetic, liturgic, catehetic și omiletic*. O clasificare mai amplă este propusă de N. Iacob⁴ care identifică șapte sublimbaje ale stilului religios: *biblic, liturgic, oratoric religios, tehnic religios, teologic, dramatic religios și didactic religios*.

Cărțile de cult: funcționalitate. Textele religioase rareori sunt transmise separat, în general, cea mai mare parte a acestora este grupată în volume tematice. Trebuie să menționăm că în cultul creștin-ortodox, aceste cărți reprezintă elemente fundamentale, fiind reperi normative esențiale pentru desfășurarea actului liturgic, dar și pentru conservarea tradiției bisericești. Cărțile de cult sunt investite cu o mulțime de roluri: ele fixează rânduielile slujbelor, textele rugăciunilor, cântările; asigură unitatea și coerența practicii liturgice în întreg spațiul ortodox. Principiul unității este asigurat de faptul că pentru a fi publicate acestea sunt supuse procesului de aprobare și validare din partea unei autorități ecleziastice, fapt care garantează respectarea învățaturii de credință, transmiterea fidelă a tradiției și păstrarea patrimoniului lingvistic și teologic al Bisericii.

Analizând funcționalitatea cărților de cult, observăm că aceasta nu ține doar de dimensiunea rituală, ci implică și funcțiile catehetică, educativă și comunitară, datorită cărora contribuie la formarea identității religioase și la consolidarea unității de credință. Principalele cărți de cult care asigură buna desfășurare a ciclului liturgic sunt: *Liturghierul, Molitfelnicul, Evangheliarul, Apostolul, Psaltirea, Octoihul, Mineiul, Triodul, Pentecostarul*, care formează un sistem integrat, menit să transmită nealterată tradiția ortodoxă, atât în plan liturgic, cât și în plan lingvistic și cultural.

Cărți de cult și identitate românească. În spațiul românesc cuprins între râurile Prut și Nistru, cărțile destinate organizării planului liturgic au dobândit și o funcție complementară, cea de păstrare a identității românești într-un spațiu supus presiunilor lingvistice și administrative ale autorităților țariste, ca urmare a evenimentelor din anul 1812. În aceste circumstanțe activitatea tipografică de la Chișinău, începută în anul 1815 la inițiativa mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, și difuzarea cărților de cult în locașurile sfinte din Basarabia au avut un rol important în menținerea identității românești și a unității lingvistice, mai ales că în secolul al XIX-lea, Biserica avea un loc însemnat și pe dimensiunea organizării învățământului.

Vorbind de activitatea tipografică organizată la Chișinău la începutul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, atestăm trei denumiri care vizează, de fapt, același organ: *Tipografia Exarhicească, Tipografia Duhovnicească, Tipografia Eparhială*, surprinzând doar diferite perioade cronologice. Publicațiile apărute la Tipografia Exarhicească și Tipografia Eparhială au fost cercetate în cadrul unui proiect realizat de profesori de la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova, iar rezultatele au fost concretizate într-o serie de articole publicate de I. Condrea, A. Gherasim, C. Cemârtan, M. Butuc, precum și într-un volum colectiv⁵. Cărțile apărute la Tipografia Duhovnicească au fost mai puțin

² Dumitru Irimia, *Iași. Introducere în stilistică*, Iași: Ed. Polirom, 1999, p. 166

³ Ana-Maria Bărbuleanu, *Craiova. Limbajul religios românesc actual*, Craiova: Editura Universitaria, 2013, p. 66.

⁴ Niculina Iacob, *Suceava. Limbajul biblic românesc (1640–1800)*, Suceava: Ed. Universității „Ștefan cel Mare”, 2000, 240 p.

⁵ *Instrucția blagocinului. Tipografia Duhovnicească, 1827*. Comentariu de text, transcriere, glosar. Chișinău, Bons Offices, 2019.

reflectate în cercetările filologice din ultima perioadă. Prin urmare, în această lucrare ne propunem să punem în lumină tipăriturile religioase care au apărut aici.

Denumirea de Tipografie Duhovnicească este menționată în cărțile apărute începând cu anul 1823, prima dintre acestea fiind *Tipic bisericesc*. Tipografia a fost activă în timpul păstoririi câtorva ierarhi: arhiepiscopul Dimitrie Sulima (1821–1844), arhiepiscopul Irinarh Popov (1844–1858), arhiepiscopul Antonie Șocotov (1858–1871), arhiepiscopul Pavel Lebedev (1871–1882), arhiepiscopul Serghie Lapidevski (1882–1891). Cu toate că cea mai controversată perioadă este atribuită lui Pavel Lebedev, cel care a ordonat colectarea cărților scrise în română cu alfabet chirilic, ca apoi să încâlzească timp de șapte ani palatul mitropolitan cu acestea, inițiativa de a sista activitatea tipografiei a venit de la succesorul lui – arhiepiscopul Serghie. Dânsul a înaintat o cerere către Sfântul Sinod, iar la 13 ianuarie 1883 a fost adoptată următoarea hotărâre: „Având în vedere, că tipografia deschisă la anul 1814 în eparhia Chișinăului pe lângă casa arhierescă pentru a procura parohiilor cărți bisericești în limba moldovenească și cea slavonească și-a pierdut importanța și și-a îndreptat activitatea spre tipărirea cărților și foaelor particulare, și întrucât în toate bisericile din acea eparhie în slujba bisericească a fost introdusă limba slavonească, Sfântul Sinod potrivit cererii Preaosfinției voastre și avizului direcției economice hotărăște: Se aprobe Preaosfinției voastre să închideți sus numita tipografie, iar averea care aparține tipografiei s-o întrebuițați cum vor crede autoritățile eparhiale”.⁶ În următorii douăzeci de ani, la Chișinău nu a funcționat vreo tipografie care să furnizeze cărți religioase.

Lista cărților care au văzut lumina tiparului în intervalul 1821–1883 include numeroase titluri, precum: *Tipic bisericesc* (1821), *Slujba pentru victoria împotriva șvezilor* (1826), *Slujba Sfântului Prooc Zaharia și a Sfintei Elizaveta* (1826), *Urmarea cântării de rugăciune* (1826), *Rânduiala Panihidei* (1827), *Instrucția blagocinului bisericilor* (1827), *Cântare de rugăciune pentru vreme de epidemie* (1830), *Învățătură din pravilele sfinților apostoli* (1833), *Carte de rugăciune pentru Sfânta Evfimia și prestăvirea fericitei Olga* (1835), *Liturghie* (1837), *Carte de rugăciune pentru biruința asupra craiului șvezilor* (1838), *Slujba Sfinților Chirică și Iulita* (1840), *Începuturile învățurii creștinești și catehismul în scurt* (1843), *Catehism creștinesc* (1844), *Catehiz în scurt* (1852), *Penticostarion* (1853), *Catehism creștinesc pe larg* (1854), *Evanghelie* (1855), *Psaltire* (1857), *Tipicon* (1857), *Izvodul de pomenire* (1859), *Liturghie* (1859), *Trebnic* (1859), *Liturghie* (1860), *Antologhion* (1861), *Învățătură din pravilele Sfinților Apostoli* (1861), *Ceaslov* (1862), *Trioidion* (1862), *Izvodul de pomenire* (1869), *Canonic* (1876).

Activitatea Tipografiei Duhovnicești s-a suprapus pe segmentul cronologic din istoria Basarabiei care a presupus un proces de rusificare treptată. Dacă în primele decenii administrația țaristă a oferit o perioadă de autonomie relativă pentru elitele locale și pentru utilizarea limbii române, care se menținea în continuare în administrație, educație și biserică, spre mijlocul secolului al XIX-lea se conturează clar obiectivele țariste, care lansează un proces gradual de rusificare. Realizarea obiectivului de deznaționalizare a fost concretizat printr-o serie de măsuri vizând restrângerea treptată a sferelor de utilizare a limbii române și creșterea influenței limbii ruse în viața publică.

Imediat după anexarea Basarabiei, în 1812, limba rusă intervine în viața publică, acest fapt datorându-se constituirii organelor administrative din persoane majoritar rusofone, alături de funcționari vorbitori de română. Deja în iunie 1816, în Cancelaria Guvernatorului

⁶ Ștefan Ciobanu, *Cultura românească din Basarabia sub stăpânirea rusă*, Ed. Asociația „Uniunea Culturală Bisericească din Chișinău”, 1923, pp. 70-71

Civil al Basarabiei toți funcționarii erau vorbitori de rusă, se face simțită nevoia de angajare a traducătorilor⁷. Un moment decisiv îl constituie adoptarea Regulamentului din 29 iulie 1828, care a limitat semnificativ statutul românei în administrație. După cum menționează L. Colesnic-Codreanca, această etapă marchează confruntarea funcțională dintre două idiomuri: rusa, limbă minoritară, dar cu statut oficial, și româna, limbă majoritară cu funcționare *de facto*. Întrucât populația autohtonă nu cunoștea rusa, aceasta avea un rol mai degrabă formal, limitat la cancelarii și la documentele traduse⁸.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, rusificarea s-a accentuat și în domeniul educației. În 1866 a fost interzisă predarea limbii române la Liceul Regional din Chișinău, în 1867 la Seminarul Teologic, iar prin înaltul ukaz din 3 februarie 1871 limba română a fost exclusă din toate școlile ținutale. Manualele în română au fost retrase, iar preoții și învățătorii care continuau să o utilizeze erau sancționați.

Restrângerea vieții culturale românești s-a manifestat și prin limitarea activității tipografice. În 1883, Tipografia Duhovnicească din Chișinău a fost închisă la inițiativa arhiepiscopului Serghie, care a motivat inutilitatea acesteia în contextul interdicțiilor privind tipărirea cărților românești. Prin urmare, se constată un ansamblu de acțiuni desfășurate simultan care vizau administrația, școala, biserica, toate orientate spre excluderea limbii române din spațiul public și cultural și formarea populației autohtone în spiritul culturii rusești.

Plasarea instituțiilor ecleziastice din spațiul basarabean sub conducerea Patriarhiei ruse și a autorităților țariste s-a făcut sesizabilă și în procesul de editare a cărților de cult. Astfel, se menționează instituția responsabilă de cenzura tipăriturilor:

Cu pozvolenia Comitetului a țenzurii, ce ieste așezat în duhovniceasca Academie a Sanctpeterburgului.

(*Tipic bisericesc. Chișinău, Tipografia Duhovnicească, 1821, 74 p.*)

Съ позволенія Комитета а Цензуры, чи мѣсто ашлзано
въ Духовническая Академія а Санктпетербурга.

De asemenea, este specificată sursa pe care o urmează cartea respectivă. Poate fi vorba de traducere din limba slavonă sau preluare a unei cărți tipărite în spațiul românesc.

Sau tălmăcit Moldovenește de pre cel Slovenesc, și sau tipărit în Duhovniceasca Tipografie a Bessarabiei, în Chișinău.

(*Tipic bisericesc. Chișinău, Tipografia Duhovnicească, 1821, 74 p.*)

Съу тѣлмачитъ Молдовенеѣ де пре чѣль Словенскъ,
ши съу типичитъ а Духовническая Типографіе
а Бессарабіи, а Кишинѣу, а Пль а Рѣні.

Spre deosebire de cărțile apărute în spațiul românesc, cele din Basarabia în pagina de titlu, după invocarea numelui Sfintei Treimi, amintesc de întreaga familie a țarului. Este interesantă menținerea formulelor „Marelui Domnului nostru Împăratului” și „Doamnei Împărătesei”.

⁷ Lidia Colesnic-Codreanca, *Chișinău, Ideologie diglosică în context basarabean (1812–1918)*, în: Buletin de lingvistică, nr. 17, 2016, p. 39.

⁸ Lidia Colesnic-Codreanca, *Chișinău, Ideologie diglosică în context basarabean (1812–1918)*, p. 40.

„Intru Slava sfintei, cei de o ființă, de viață făcătoarei și ne despărțitei TROIȚII, a TATĂLUI și a FIULUI și a sfântului DUH. Cu porunca prea Blagocestivului, sângur stăpânitorului Marelui Domnului nostru ÎMPĂRATULUI NICOLAI PAVLOVICI, a toată Rossia, în ființa Soției SALE a prea blagocestivei Doamnei ÎMPĂRĂTESEI ALEXANDREI FEODOROVNEI: în ființa Klironomului SĂU, Bine credinciosului, Domnului ȚESAREVICI și a Marelui Cneaz ALEXANDRU NICOLAEVICI, și a Soției SALE, Bine credincioasei Doamnei, Țesarevnei și Marei Cneaghine MARIEI ALEXANDROVNEI: în ființa Bine credincioșilor Domni și Marelor Cneji: NICOLAI, ALEXANDRU, VLADIMIR și a ALEXII ALEXANDROVICEI: în ființa Bine credinciosului Domn și Marelui Cneaz CONSTANTIN NICOLAEVICI, și a Soției SALE, Bine credincioasei Doamnei și Marei Cneaghine ALEXANDREI IOSIFOVNEI: a Binecredincioșilor Domni și Marelor Cneaji: NICOLAI CONSTANTINOVICI și NICOLAI și MIHAIL NICOLAEVICEI: a Bine credincioaselor Doamne și Marelor Cneaghini: ELENEI PAVLOVNEI, MARIEI NICOLAEVNEI, OLIGHEI NICOLAEVNEI și a Soțului EI, a Marei Cneajne OLIGHEI CONSTANTINOVNEI și a Marelor Cneghine: ECATERINEI MIHAILOVNEI și a soțului EI, MARIEI PAVLOVNEI și a COROLEVEI NIDERLANDILOR ANNEI PAVLOVNEI” (*Penticostarion*, Chișinău, Tipografia Duhovnicească, 1853).

După care urmează specificarea privind binecuvântarea din partea Sfântului Sinod și numele ierarhului locului.

„Iară cu Blagoslovenia Prea sfântului Îndreptătorului SINOD și a Preosfințitului Irinarh, Arhiepiscopului Chișinăului și Hotinului Sau tipărit Cartea a Ceasta ce să numește: PENTICOSTARION în Duhovniceasca Tipografie în păzitul de Dumnezeu Oraș Chișinău a Oblastiei Bessarabiei, la anul dela facerea lumii 7365, iară dela nașterea ce după trup alui Dumnezeu Cuvântul 1853. Indictul 11, în luna lui Septemvrie” (*Penticostarion*, Chișinău, Tipografia Duhovnicească, 1853).

Nu toate cărțile de cult erau însă traduceri. De exemplu, Igor Cereteu susține că *Penticostar*ul de la 1853 este o copie de *Penticostar*ul tipărit la Mănăstirea Neamț în 1848, iar Ștefan Ciobanu afirmă că *Trioidion*ul de la 1862 reprezintă o copie după *Trioid*ul de la Blaj, editat în 1800. Această realitate demonstrează continuitatea tradiției românești în publicarea cărților destinate slujirii religioase la Chișinău. Menținerea unității lingvistice este demonstrată de fragmente de cântări bisericești care înregistrează diferențe minimale, după cum se vede din exemplul *Slujbei* din *Duminica Învierii*, din *Penticostarele* publicate la Chișinău și la *Tipografia Mănăstirii Neamț*:

Penticostar, 1853, Chișinău

С В Я Т Ы Д М А .
 Н В Т Р Ѣ П С Я Ѧ Д О Р М И Н Д К А О У Н
 М О Р Т , Ѧ П З Р А Т Е Ш И Д М Н Е ,
 Ѧ Т Р Е А З И Ѧ И Ѧ В Ъ Л Т , П Р Е Ѧ Д А М
 Д Н Н С Т Р И К З Ч Ю Н Е Р Ж Д И К Ж Н Д , Ш И
 М О А Р Т Ъ П Ї Е Р З Н Д Ѧ Ѧ П А Ц И Л Е Н Е
 С Т Р И К З Ч Ю Н И Й , Ѧ В М И Й Д Е М Ж Н
 Т Ѧ Н Р Е . Г .

Penticostar, 1848, Tipografia Mănăstirii Neamț

С В Ъ Т Ы Л Н Я .
 К У Т Р Ѣ П С Я Ѧ Д О Р М И Н Д К А О У Н М Ѧ Р И
 Т О Р Н Ѧ Ѧ П З Р А Т Е Ш И Д М Н Е Ѧ Ѧ Т Р Е А З И /
 Ѧ И Ѧ В Ъ Л Т Ѧ П Р Е Ѧ Д А М Д И Н С Т Р И К З
 Ч Ю Н Е Р Ж Д И К Ж Н Д Ш И М О А Р Т Ъ П Ї Е Р З Н Д Ѧ
 П А Ц И Л Е Н Е С Т Р И К З Ч Ю Н И Й Ѧ Ѧ Ѧ В М И Й Д Е
 М Ж Н Т Ѧ Н Р Е . Д Е Г . Ѧ Р И .

Svetilna	Svetilna
Cu trupul adormind ca oun mort, î(m)părate și D(oa)mne, atreia zi ai î(n)viat, pre Adam din stricăciune rădicând, și moartea pierzându, Paștile ne stricăciunii, lumii de mântuire.	Cu trupul adormind ca oun muritoriu, Î(m)părate și D(oa)mne, atreia zi ai Î(n)viat, pre Adam din stricăciune rădicând, și moartea pierzând, Paștile nestricăciunii, lumii de mântuire.

Prezența și distribuția cărților de cult în limba română a fost un factor decisiv datorită căruia bisericile și mănăstirile au rămas a fi focare de cultură românească. O bună parte din cler, dar și populația simplă, neștiutoare de limba rusă, manifesta un înalt grad de reticență față de slujbele în slavona bisericească pe care puțini o înțelegeau, aspect care se deduce dintr-o serie de mărturisiri din epoca respectivă:

- Preotul Grigore Popescul de la Frăsinești spunea: „În această biserică slujba bisericească s-a săvârșit întotdeauna în limba moldovenească”;
- Grigore Nemțean de la biserica Ciucuri-Menjira: „Slujba bisericească s-a săvârșit întotdeauna în această biserică pe moldovenește”;
- Iusipenko: „În biserica din Cimișlia slujba bisericească a început să se săvârșească în slavonește după anul 1865”;
- Preotul din satul Batâr scria că parohienii, fiind români, ascultau „cu neplăcere” slujba în limba slavonă, care se făcea însă numai „uneori” în biserica parohiei;
- Preotul din Gălești scria: „Serviciul divin se face în limba moldovenească, deoarece locuitorii satului Gălești sunt moldoveni de baștină, sincer devotați religiei... care, însă, cred că introducerea slujbei dumnezeiești în altă limbă decât cea moldovenească poate cumva să schimbe învățătura și ordinea acelor dogme de credință și orânduielei, pe care le-au moștenit de la strămoșii lor”⁹.

Concluzii. Studiul cărților de cult tipărite la Tipografia Duhovnicească din Chișinău în secolul al XIX-lea scoate în evidență nu doar rolul lor liturgic, ci și dimensiunea identitară a acestora, or, circulația lor în bisericile din Basarabia și menținerea lor în practica liturgică chiar și după impunerea obligativității de a săvârși slujbele în limba slavonă a însemnat ca un adevărat liant în comunitățile românești din Basarabia. În multe biserici, slujbele continuau să fie rostite sau cântate în română, iar tipăriturile provenite de la Chișinău, chiar și atunci când se prezentau ca traduceri din slavonă ori ca ediții validate de sinodul rus, reproduceau, de fapt, modele lingvistice și liturgice românești, după cum este cazul Penticostarului din 1853, tipărit după exemplarul de Penticostar de la Tipografia Mănăstirii Neamț (1848). Astfel, prin intermediul cărților religioase, credincioșii basarabeni își păstrau continuitatea spirituală și culturală în raport cu restul spațiului românesc.

Cărțile care au apărut la Tipografia Duhovnicească au avut și o funcție educativă și formativă. Ele, pe lângă funcția primară, au mai contribuit la instruirea clerului și a laicilor, fixând norme de credință și de comportament. În contextul în care școala era, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, strâns legată de Biserică, circulația acestor cărți a susținut implicit și procesul de alfabetizare în română. Iar reproducerea cărților chișinăuiene după modele de cărți din importante centre culturale românești a favorizat funcționarea limbii române și menținerea unei norme literare comune. Prin urmare, Tipografia Duhovnicească de la Chișinău a însemnat nu doar un organ de propagare a cultului ortodox, ci și un teren propice pentru rezistența identitară românească în Basarabia.

⁹Mircea Rusnac, *Basarabia sub stăpânirea rusească (1812–1914)*, <https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/07/21/basarabia-sub-stapanirea-ruseasca-1812-1914-2/> (consultat 01.08.2025)

Deși tipografia a fost închisă în 1883, act justificat de Sinodul rus prin „pierderea importanței” limbii române în cult, totuși, existența și activitatea acestei instituții vreme de peste șase decenii demonstrează rolul decisiv al acesteia în viața culturală a teritoriului pruto-nistean. Supuși unor presiuni lingvistice și administrative, românii din Basarabia au văzut în cărțile de cult un reper de stabilitate, o punte de legătură cu întreaga cultură românească, ele devenind în timp nu doar monumente de spiritualitate ortodoxă, ci și dovezi ale vitalității și rezistenței identității românești într-un context ostil.

* Articol publicat în cadrul proiectului 25.80012.0807.24TC „Cărțile iconografice publicate la Tipografia Duhovnicească din Chișinău în secolul al XIX-lea: interferențe lingvo-culturale”